

ЎҚИТИШНИНГ МОДУЛ ТИЗИМИНИ МОҲИЯТИ.

Гафурова Нигора Туймуродовна

т.ф.н. доцент.

Бухоро мухандислик-технология интитуту

Ражабов Азизбек Ибодуллаевич

стажёр-тадқиқотчиси

Нодирова Мехринисо Неъматовна

стажёр-тадқиқотчиси

Бухоро мухандислик-технология интитуту.

ANNOTATSIYA Maqolada oliygohlarda quyi ya'ni (1-2) kurs talabalarni pedagogik dunyoqarashini butkul yangicha bosqichga olib chiqish va ularning fikrlashlarini yanada kengaytirishi, bilimlarini mustahkamlash, bilim olish ko'nikmalarini osonlashtirishda integrativeinnovatsion metodlardan foydalanish, ularni amaliyotda qo'llash yo'l-yo'riqlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: integrativeinnovatsion, modul, pedagogika,, innovatsion, o'quvchi, jarayon, metod, ta'lim, pedagog, tarbiya, shaxs.

«Модули ўқитиш» термини халқаро тушунча модуль билан боғлиқ бўлиб, унинг битта маъноси – фаолият кўрсата оладиган ўзаро чамбарчас боғлиқ элементлардан иборат бўлган тугунни билдиради. Бу маънода у, модули ўқитишнинг асосий воситаси сифатида, тугалланган информация блоки сифатида тушунилади [1].

Модуль фанининг фундаментал тушунчаларини – маълум ходиса ёки қонун, ёки бўлим, ёки маълум бир йирик мавзу ёки ўзаро боғлиқ тушунчалар гуруҳини ўз ичига олади.

Модул бу ўқув материалнинг мантиқан тугалланган бирлиги бўлиб, ўқув фанининг бир ёки бир неча фундаментал тушунчаларини ўрганишга қаратилгандир.

Модулли ўқитиш- ўқитишнинг истиболлик тизимларидан бири ҳисобланади, чунки у одам бош миясининг ўзлаштириш тизимига энг яхши мослашгандир. Модули ўқитиш асоси инсон бош мияси тўқималарини модули ташкил этилганига таянади.

Инсон бош мияси туқимаси, қарийиб 15 миллиард нейронлардан (нерв хужайралари) ёки шартли модуллардан иборат. Тўқима хужайралари бир-бири билан кўп сонли тўқнашувларда бўлишади. Бир хужайра ва унинг ўсимтасини бошқа хужайра ва унинг ўсимтаси билан тўқнашувлари сони 6000 гача етиб боради.

Демак, бош мия тўқмасидаги тўқнашувлар (контактлар) сони астрономик сони (15000000000x6000) ташкил этади. Шу нуқтаи назардан, модули ўқув жараёнининг бир хужайраси сифатида қаралади.

Бу хужайра бир вақтнинг ўзида, информациян умумийликка ўзига хос яхлитлик ва тизимлиликка эга бўлган турли элементлардан ташкил топган бўлади.

Ўқитишнинг модули тизими ҳақида расмий равишда биринчи марта, 1972 йил, ЮНЕСКО нинг Токиодаги бутун жаҳон конференциясида суз юритилган эди. Модули ўқитиш технологияси – функционал тизимлар, фикрлашнинг нейрофизиологияси, педагогик-психологияларнинг умумий назариясидан келиб чиқади.

Бу соҳалардаги изланишларга кўра, тўқимаси модули ташкил топган – инсон мияси, информацияни квант кўринишда (бошқача айтганда маълум порциялар кўринишида) энг яхши қабул қилади.

Одатда модули – 3-6 соатли маърузавий машғулотлар ва у билан боғлиқ бўлган Амалий (семинар), лаборатория машғулотларидан иборат бўлади.

Фаннинг тушунтирув аппаратининг қаттиқ тизимли (кўп қиррали) тахлили асосида, энг самарали модул тузилади. Бу эса фундаментал иборалар гуруҳини ажратиш, материални мантиқан ва компакт гурузлаш имкониятини беради. Модул – мустақил таркибий бирлик бўлгани учун, баъзи ҳолларда, алоҳида талабаларга фанни тўлалигича эмас, балки фақатгина бир қатор модулларини тинглаш имкониятини беради. Бу эса иқтидорли талабаларнинг индивидуал ва мустақил ишларини оптимал режалаш имкониятини туғдиради.

Модули ўқитишда, ўқув дастурларини Тўла, қискартирилган ва чуқурлаштирилган табақалаш орқали, ўқитишни табақалаш имконияти яратилади. Яъни ўқитишни индивидуаллаштириш мумкин бўлади.

Модули ўқитишга ўтишда қуйидаги мақсадлар кўзланади:

- ўқитишнинг (фанлар орасида ва фаннинг ичида) узлуксизлигини таъминлаш;
- ўқитишни индивидуаллаштириш;
- ўқув материални мустақил ўзлаштириш учун етарли шароит яратиш;
- ўқитишни жадаллаштириш;
- фанни самарали ўзлаштиришга эришиш.

Шундай қилиб, модули ўқитишда талабаларни ўз қобилиятига кўра билим олиши учун тўла зарур шарт-шароитлар яратилади.

Ўқитишнинг модул тизимига ўтиш самарадорлиги, қуйидаги омилларга боғлиқ бўлади:

Ўқув муассасанинг моддий-техникавий базаси даражаси;

- профессор-ўқитувчилар таркибининг малакавий даражаси;
- талабаларнинг тайёргарлик даражаси;
- кўзланган натижаларни баҳолаш;
- дидактик материаллар ишлаб чиқиш;
- натижаларнинг тахлили ва модулларни оптималлаштириш.

Хар қайси модуль бўйича қуйидаги материаллар тайёрланади:

- талабаларнинг билимини назорат қилиш учун тестлар;
- индивидуал ишлар учун топшириқлар;
- мустақил ишлар учун топшириқлар;
- ўқув услубий тарқатма материаллар;
- ўқув-илмий адабиётлар руйхати;
- ишчи ўқув дастур.

Хар бир модуль учун тарқатма ва тасвирли материаллар тўплами тузилади ва улар талабага машғулотдан олдин берилади.

Модуль тавсия қилинадиган адабиётлар билан таъминланади. Хар бир талаба материалларни ўзлаштира бориб, бир модульдан иккинчи модульга ўтади. Иқтидорли талабалар бошқаларга боғлиқ бўлмасдан тест синовларидан ўтишлари мумкин.

Модулли ўқитиш, фаннинг асосий масалалари бўйича умумлаштирилган информациялар берувчи муаммоли ва йўриқли маърузалар ўқилишини тақозо этади. Маърузалар талабаларнинг ижодий қобилиятини ривожлантиришга қаратилмоғи лозим.

Модульнинг Амалий ва лаборатория машғулотлари маърузалар билан бирга тузилади, улар маърузалар мазмунини ўрганиладиган янги материал билан тўлдирилади. Талабалар маълум Амалий кўникмаларга эга бўладилар.

Маърузалар матнини тайёрлашда, структуралаш ва тизимлаш усуллари қуллаб, материалларни блок-схема, расмлар блоки кўринишида тақдим этилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Бунда материалнинг ўзлаштириш самарадорлиги ошади, чунки:

- модульнинг пировард мақсади тушуниб етилади;
- ўқув материалнинг элементлари орасидаги боғлиқликлар ва унинг ўтишлар яққол кўрсатилади;
- асосий жиҳатлар ажратиб кўрсатилади;

- ўқув материалнинг (модулнинг) бутун ҳажми талабанинг кўз олдида гавдаланади.

Модул тизимида ўқув материалнинг мазмунини структуралашда, энг аввало, информацияни «сиқиш» вазифаси кўзланади.

Билимларни тўла, фойдаланиш учун қулай ҳолда тақдим этилишига ҳаракат қилиш лозим.

Ўқув информацияси бир вақтнинг ўзида 4 хил – расмли, сонли, символли ва оғзаки кўринишда узатилганида энг мустаҳкам ўзлаштиришга эришилади.

Модули таълим методикаси тузишда, бу ҳолат асос бўлиб хизмат қилади. Хар қайси модул бўйича расмлар блокларида символли аломатларни (саволлар қўйилиши тарзида) жойлаштириш, саволларни расм тарзида тасвир этиш, формулалар, жадваллар, графиклар ва услубий кўрсатмаларни тақдим этиш, мақсадга мувофиқ бўлади [2, 3].

Расмлар блоки, схемалар блоки ва бошқа суратли (кўргазмали) материаллар талабалар учун тарқатма материал вазифасини ҳам бажарадилар. Шу билан бир қаторда хар бир фан , жумладан модул учун атамаларнинг изоҳли луғатини тузиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Модулни ўқитишнинг самарадорлигини оширишга эришиш учун ўқитишнинг қуйидаги усулларни қўллаш лозим: - миялар ҳужуми, муаммоли мулоқотлар, эвристик суҳбатлар, ўқув ўйинлар ва ҳоказо.

Ўқитишнинг модул тизими мазмунидан унинг қуйидаги афзалликлари намоён бўлади:

- фанлар, фанлар ичидаги модуллар орасидаги ўқитиш узлуксизлиги таъминланиши;
- хар бир модул ичида ва улар орасида ўқув жараёнини барча турларининг методик жиҳатдан асосланган мувофиқлиги ўрнатилиш;
- фаннинг модули тузилиш таркибининг мосланувчанлиги;

- талабалар ўзлаштириши мунтазам ва самарали назорат (хар қайси модулдан сўнг) қилиниши;

- талабаларнинг зудлик билан қобилиятига кўра табақаланиши (дастлабки модуллардан сўнг, ўқитувчи айрим талабаларга фанни индивидуал ўзлаштиришни тавсия этиши мумкин);

- информацияни «сиқиб» бериш натижасида, ўқишни жадаллаштириш, аудитория соатларидан самарали фойдаланиш ва ўқув вақти таркибини, маърузавий, амалий (тажрибавий) машғулотлар, индивидуал ва мустақил ишлар учун ажратилган соатларни – оптималлаштириш.

Бунинг натижасида, талаба етарли билимларга хар, кўникмага ҳам, ўқувга ҳам эга бўлади.

Шундай қилиб модули ўқитишдан фойдаланиб, малакали мутахассисни тайёрлаш, қуйидагилар асосида таъминланади:

- ўқитишнинг узлуксизлиги (бунда фанларни ўзлаштириш самарадорлиги ошади);

- ўқитишни жадаллаштириш (бунинг натижасида информациянинг кўп қисми, индивидуал ва мустақил ишлаш пайтида, компьютер тармоқлари орқали ўзлаштирилади;

- ўқишни индивидуаллаштириш (талаба ўз қобилиятига кўра билим олиш имкониятига эга бўлади).

Адабиётлар

1. Кларин М.В. «Педагогическая технология в учебном процессе» М.: «Знание», 1981, 84 с.
2. Фарберман Б.Л. «Прогрессивные педагогические технологии». Т.: 1999, 84 с.
3. Махмутов М.И., Ибрагимов Г.И., Чошанов М.А. «Педагогические технологии развития мышления учащихся» Казань., 1993 , 88 с.